

СУВ ҚОНУНЧИЛИГИ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ ВА ЮРИДИК ТАБИАТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5903235>

Ҳайитов Ҳасан Шерматович

Тошкент давлат юридик университети
мустақил изланувчиси, юридик фанлар номзоди

Аннотация: Ушбу мақолада сув қонунчилиги ҳужжатларининг умумий тавсифи ва юридик табиати тугрисида илмий изланишлар олиб борилган.

Калит сузлар: сув, қонун, ҳужжат, юридик.

Сув бойликларини муҳофаза қилиш, улардан оқилона фойдаланиш ҳамда ушбу соҳада экологик хавфсизликни таъминлаш жараёнида юзага келувчи мураккаб ижтимоий муносабатларни тартибга солишда қонун ҳужжатларининг ўрни ва роли алоҳида аҳамият касб этади. Шу сабабдан, сув қонунчилиги ҳужжатларини тизимли равишда такомиллаштириб бориш давлатнинг энг муҳим вазифаларидан бири саналанади.

Сув қонунчилиги ҳужжатларини такомиллаштиришнинг илмий муаммолари билан мамлакатимизнинг бир қатор ҳуқуқшунос олимлари шуғулланган¹. Уларда Ўзбекистонда сув қонунчилигининг ҳуқуқи тушунчаси, мазмуни, тамойиллари, ҳуқуқий тартибга солиш масалалари очиқ берилган. Шу ўринда таъкидлаш лозимки, юқорида зикр этилган муаллифларнинг илмий асарлари совет даври ижтимоий-иқтисодий, сиёсий шарт-шароитлари руҳида ёзилган, ўша давр қонунчилиги асосида яратилган бўлиб, уларда билдирилган кўпгина фикр-мулоҳазалар ҳозирги давр бозор иқтисодиёти талабларига, мамлакатимизда амалга оширилаётган давлат қурилиши, суд-ҳуқуқ ислохотлари мазмун-моҳиятига мос келмайди. Улардан илмий мушоҳада, баъзи назарий фикрлар бўйича мунозаралар олиб бориш учун фойдаланиш мумкин.

¹ Қаранг: Ишимов М.П. Право водопользования в Узбекской ССР.-Л., 1962, 98 с; Тюльпанов Ф.М. Право водопользования сельскохозяйственных предприятий (на материалах колхозов и совхозов Узбекской ССР). Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. -Алма-Ата, 1979. 21с; Черкашина И.А. Право водопользования межхозяйственных сельскохозяйственных предприятий в современных условиях. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук.-Алма-Ата, 1991. 21с; Эшонкулова Л.П. Қишлоқ ҳўжалигида фуқароларнинг сувдан фойдаланиш ҳуқуқи. Юрид. фан. ном. дис. ... автореф. -Тошкент, 1997. 25 б.

Сув қонунчилиги ҳужжатлари қонунчилик тармоғи учун хос бўлган барча умумий белгиларга эга бўлгани ҳолда, қатор ўзига хос хусусиятлари билан ҳам ажралиб туради. Масалан, сув қонунчилиги ҳужжатлари, авваламбор, мустақил қонунчилик тармоғи сифатида сув бойликларини муҳофаза қилиш бўйича ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий нормалар тизимини ўзида ифодалайди.

Сув қонунчилиги ҳужжатлари мажмуавийлиги билан тавсифланади, яъни ушбу қонунчилик тармоғи ҳуқуқий тартибга солишнинг ягона усули ва механизми билан ўзаро боғланмагани ҳолда муайян даврда вужудга келган ва ҳуқуқий тизимга ажралиб чиққан ҳуқуқ нормалари мажмуини бирлаштиради ҳамда сув ҳуқуқи олдида турган вазифаларни ҳал қилиш учун бошқа ҳуқуқ тармоқлари нормаларини ҳам жалб қилади (О.Л.Дубовик).

Мамлакатимиз ҳуқуқшунос олимлари томонидан сув қонунчилиги ҳужжатларининг вужудга келиши ва ривожланишининг илмий муаммолари экологик қонун ҳужжатларининг ривожланиши билан ҳамоҳанг тарзда тадқиқ этилган. Ушбу тадқиқотларда сув қонунчилиги ҳужжатлари экология ҳуқуқининг асосий манбаи ҳисобланиб, “атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш тартибини белгиловчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар мажмуи” сифатида таърифланган (Ш.Х.Файзиев). Ушбу тоифа қонун ҳужжатлари тизими “қатор қонун ҳужжатлари тармоқлари: ер, сув, ўрмон, тоғ-кон, ўсимлик, ҳайвонот дунёси ва атмосфера ҳавосидан фойдаланиш ва муҳофаза қилишга оид қонун ҳужжатларидан ташкил топган” (Й.О.Жўраев).

Юқорида айтилганлардан келиб чиқиб, сув қонунчилиги ҳужжатлари тизими деганда, сув ҳуқуқининг ички тузилмаси ва мазмунини ифодаловчи ва сув бойликларини муҳофаза қилиш, улардан фойдаланиш ва сув муносабатлари соҳасида экологик хавфсизликни таъминлаш тартибини белгиловчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар йиғиндиси тушунилади.

Сув қонунчилиги ҳужжатларини таснифлаш масаласига ҳам махсус юридик адабиётларда алоҳида эътибор қаратилган. Хусусан, уларда экологик қонун ҳужжатлари тизими шартли равишда тўртга бўлинади: 1) комплекс тусдаги бош қонун; 2) экологик муносабатлар йўналишлари бўйича қонунлар: табиатни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан фойдаланиш ва экологик хавфсизликни таъминлаш бўйича қонунлар; 3) бошқа ҳуқуқ тармоқларининг экологизациялашган қонунлари; 4) экологик ҳуқуқ-тартибот қонунлари (Н.К.Скрипников).

Юқорида билдирилган фикрлар асосида сув қонунчилиги ҳужжатларини қуйидагича таснифлашга қўшилиш мумкин: 1) юридик кучи бўйича барча норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қонунлар (олий вакиллик органлари томонидан қабул қилинадиган ҳужжатлар) ҳамда қонун ости (давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари ҳужжатлари) норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга бўлинади; 2) сув муносабатларининг асосий йўналишлари бўйича: сувни муҳофаза қилиш бўйича қонун ҳужжатлари (муҳофаза аҳамиятидаги нормаларни белгилайди, жумладан, “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”, “Экологик экспертиза тўғрисида”, “Экологик назорат тўғрисида”, “Аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисида”ги қонунлар), сув ресурсларидан фойдаланишга оид қонун ҳужжатлари (сув ресурсларидан фойдаланиш тартибини ўрнатади, масалан, Ер кодекси, “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”, “Ер ости бойликлари тўғрисида” (янги таҳрири) ва аҳолининг экологик хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги қонунчилик (табиий ва техноген хавфнинг олдини олиш ва бартараф этишга йўналтирилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, хусусан, “Гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги тўғрисида”ги, “Озиқ-овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлиги тўғрисида”ги, “Радиациявий хавфсизлик тўғрисида”ги қонунлар); 3) тартибга солиш предмети бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар умумий ва махсусга бўлинади; 4) ҳуқуқий тартибга солиш табиатига кўра, сув муносабатлари соҳасидаги ҳуқуқ нормаларини моддий (“Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”, “Экологик экспертиза тўғрисида”, “Экологик назорат тўғрисида”ги ва б.қ. қонунлар) ва процессуал (ҳуқуқий муносабатларнинг процессуал жиҳатларини тартибга солади, жумладан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 491-сонли “Ўзбекистон Республикасида Давлат экологик экспертизаси тўғрисида”ги Низомни тасдиқлаш ҳақида”ги Қарори (31.12.2001 й.), Ер кодексининг ер участкаларини реализация қилиш тўғрисидаги нормалари) норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга бўлинади; 5) қонун ҳужжатлари тизимига қараб сув муносабатлари соҳасидаги қонун ҳужжатлари: кодификацияланган (Ер кодекси) ва кодификацияланмаган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга (экологик муносабатларнинг аниқ объектларининг ҳуқуқий мақомини белгиловчи қонунлар) ажралади; 6) ҳуқуқий тартибга солиш доираси бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар миллий (Ўзбекистон ҳудудида амалда бўлган миллий қонунчилик), минтақавий (минтақавий-ҳудудий муносабатларни тартибга солади, масалан, Марказий Осиё

давлатларининг Орол ва Оролбўйи муаммолари, Амударё ва Сирдарё дарёларидан биргаликда фойдаланиш ва муҳофаза қилиш бўйича келишувлари) ва халқаро (Ўзбекистон Республикаси томонидан ратификация қилинган халқаро ҳуқуқнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари, жумладан, “Биологик хилма-хиллик тўғрисида”, “Иқлим ўзгариши тўғрисида”ги конвенциялар ва ш.к.) миқёсдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга бўлинади.

Сув қонунчилиги ҳужжатларининг ўзига хос хусусиятлари сифатида қуйидагиларни ажратиш мумкин: а) сув қонунчилиги ҳужжатлари, авваламбор, табиат қонуниятларига асосланади ҳамда уларни қўллаб-қувватлашга, атроф табиий муҳитнинг мувозанатни сақлаб туришга қаратилган бўлади. Хусусан, сув ресурсларидан фойдаланиш бўйича чекловлар, таъқиқлар ва лимитлар табиатнинг қонуниятлари асосида ишлаб чиқилади ва уни сақлаб қолишга хизмат қилади; б) сув қонунчилиги ҳужжатларининг тизими икки ёқлама, яъни горизонтал ва вертикал йўналишда намоён бўлади. Сув қонунчилиги ҳужжатларининг вертикал йўналиши иерархиясида конституция, кодекслар, қонунлар ва қонун ости норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари ўрин эгаллайди. Горизонтал йўналишда эса, ўз юридик кучи бўйича тенг даражада ҳисобланган сув қонунчилиги ҳужжатлари жой олади; в) сув қонунчилиги ҳужжатлари сув бойликларининг сифатини таъминлашга хизмат қиладиган қуйидаги йўналишларда шаклланади: сув ресурсларини муҳофаза қилиш, сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва сув муносабатлари соҳасида экологик хавфсизликни таъминлашга бағишланган қонун ҳужжатлари; г) сув қонунчилиги ҳужжатлари мажмуавийлиги билан тавсифланади, яъни у ҳуқуқ нормалари мажмуини бирлаштиради ҳамда сув бойликларини муҳофаза қилиш мақсадида бошқа қонунчилик тармоқлари (маъмурий, жиноят, хўжалик, меҳнат, фуқаролик ва б.қ.) нормаларини ҳам жалб этади ва б.қ.

Сув қонунчилиги ҳужжатлари деганда, сувларни муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш билан боғлиқ ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган тартиб-қоидалардан иборат бўлган қонун ҳужжатлари тизими тушунилади. Сувга оид муносабатларни тартибга солувчи ушбу қонун ҳужжатларининг тизими сув муносабатларини тартибга солувчи конституциявий қоидалар, Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, махсус ваколатли давлат бошқаруви органлари, маҳаллий давлат

ҳоқимияти органларининг меъёрий ҳужжатлари йиғиндисидан иборат бўлади.

Демак, сув қонунчилиги ҳужжатларини умумий тартибда юридик ва жисмоний шахсларнинг ижтимоий-иқтисодий ва маиший эҳтиёжларини кондириш мақсадида сув бойликлари бўйича муносабатларни ҳуқуқий тартибини ўрнатувчи нормалар йиғиндиси сифатида ҳам тушуниш мумкин.

Сув қонунчилиги ҳужжатларининг ижтимоий муносабатларни тартибга солишда тутган ўрни, аҳамияти ва ўзига хос хусусиятларига кўра бир қанча турларга ажратиш мумкин. Ушбу таснифлашни биринчидан, уларнинг юридик кучи бўйича қонун ва қонун ости меъёрий ҳужжатларига, иккинчидан, сув билан боғлиқ ижтимоий муносабатларни тартибга солиш йўналишлари бўйича сувни муҳофаза қилишга бағишланган қонун ҳужжатлари ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланишни тартибга солувчи қонун ҳужжатларига, учинчидан, ҳуқуқий нормаларнинг қўллаш мазмуни бўйича моддий ва процессуал аҳамиятдаги қонун ҳужжатларига, тўртинчидан, қонун ҳужжатларининг тизими бўйича оддий ва кодификацияланган меъёрий ҳужжатларга, бешинчидан, қонун ҳужжатларининг қўлланилиши доираси бўйича халқаро, минтақавий, республика ва ҳудудий миқёсдаги қонун ҳужжатларига таснифлаш мумкин.

Юқорида айтилганлардан келиб чиқиб таъкидлаш ўринлики, сув қонунчилиги ҳужжатлари сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш билан боғлиқ ижтимоий муносабатларни тартибга солишда ўз ўрни, мустақил йўналиши ва ўзига хос хусусиятларига эга бўлган қонунчилик тармоғи ҳисобланади.

Сув қонунчилиги ҳужжатлари сувга доир ижтимоий муносабатларнинг мураккаблигидан келиб чиққан ҳолда унинг тамойилларини қуйидагича таснифлаш мумкин: давлат ва ҳуқуқ назариясининг умумий тамойиллари ва сувга доир махсус тамойиллар. Сув қонунчилиги сувга доир ижтимоий муносабатларни тартибга солишда давлат ва ҳуқуқ назариясининг қонунийлик; ижтимоий адолат; ошкоралик; ишонтириш ва мажбурлов чораларининг қўлланилиши; шахсларнинг ҳуқуқ ва бурчларининг бирлиги каби умумий тамойилларидан фойдаланади.

Сув қонунчилигининг ички тизими сув муносабатларини тартибга солувчи асосий норма ва институтларнинг маълум тартибда жойлашишидан ташкил топади. Сув қонунчилигининг тизимини умумий

ва махсус қисмларга бўлиш мумкин. Умумий қисм ўз ичига сувга доир давлат бошқаруви, сувга нисбатан мулк ҳуқуқи, сувни ҳуқуқий муҳофаза қилиш, сувдан фойдаланиш ёки истеъмол қилиш ҳуқуқи, сув қонунчилигини бузганлик учун юридик жавобгарликни белгиловчи нормалар йиғиндисини қамраб олади.